

O'QITUVCHI VA TALABALAR O'RTASIDAGI VIZUAL TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA SEMIOTIK TAHLIL

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Pedagogika” kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) Termiz (O'zbekiston)

E-mail: aabdusamatov912@gmail.com Tel: 91-577-62-99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13643402>

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotika sohalari va ularning chegarasi haqida shu bilan birga ularning turlari, semiotik aspektlarning ahamiyati haqida, uning qo'llanish hollari, zarur bo'lgan pedagogik shart - sharoitlar atroflicha bayon etilgan olimlar va ularning qarashlari haqida, semiotikaning tarmoqlar, yo'nalishlar va uni kundalik hayotimizda qay yo'sinda foydalanishimiz mumkinligi haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatik, sintaktik.

O'qitish faoliyatida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi vizual aloqa muhim ahamiyatga ega, chunki u faoliyat va xatti-harakatlarga qiziqishni belgilaydi. Talabalarning e'tiborini jalb qilish uchun ba'zi o'qituvchilar qo'llarini ko'tarib, shovqinli talabalarga diqqat bilan qarab, bir necha soniya jim turishadi. Bu ularni tinchlantirishga yordam beradi, lekin agar qarash 10 soniyadan ko'proq davom etsa, ular odatda tashvish va noqulay his qilishadi. Shu o'rinda Ya.A.Komenskiyning nasihatini eslash o'rinlidir: “Ko'zlar chayqalmasligi, qichqirmasligi, qiyshaymasligi yoki dadillik bilan oldinga va orqaga yugurmasligi kerak; boshqa tomondan, ular harakatsiz bir nuqtaga shoshilmasliklari kerak, balki har doim kamtarona qarashlari va siz gaplashayotgan odamga qaratilgan bo'lishlari kerak” [5].

U yoki bu darajada pedagogik muloqotni qamrab oladigan proksemik xatti-harakatlarning madaniy o'ziga xos qoidalari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- joy va masofani tanlash qoidalari (odamlarning jinsi, yoshi yoki ijtimoiy mavqeiga, tanishlik darajasiga, o'zaro munosabat uslubiga, suhbat mavzusiga, suhbat maqsadiga va boshqalarga nisbatan uchrashadigan joy). E. Xollning ta'kidlashicha, odamlar orasidagi masofa muloqot sodir bo'ladigan kontekst, shuningdek, muloqotning o'zi haqidagi ramziy xabar bo'lishi mumkin [6]. Ushbu qoidalar proksemik va imo-ishorali xatti-harakatlarning kombinatsiyasi imkoniyatini ta'minlashi kerak. Muloqot jarayonida o'qituvchi turli darajadagi

murakkablikdagi materialni tushuntirish uchun imo-ishoralar yordamida o'quvchilarga yaqinlashishi yoki ulardan uzoqlashishi mumkin;

- aloqa paytida jismlarning fazoviy nisbiy holati va yo'nalishi qoidalari (yuz, yuzma-yuz, yarim burilish, orqa yoki yonma-yon o'tirish, birovning oldida paydo bo'lish, uzoqlashish, yon tomonga burilish, uzoq masofada turish). kimdir va boshqalar). Bularning buzilishi qoidalar odatda odamlar tomonidan seziladi (va ayniqsa ofisda, hamma o'qituvchini kuzatib turganda) va ular xatti-harakatlarning axloqsiz yoki qabul qilinishi mumkin emasligini to'g'ridan-

to'g'ri aytishlari mumkin bo'lgan individual "sanktsiyalarga" olib kelishi mumkin;

- muayyan kommunikativ vaznlarni belgilaydigan qoidalar turli fazoviy parametrlar:

a) aloqa holatidagi ishtirokchilarning jinslari va o'rtasidagi kommunikativ masofa turi o'rtasidagi madaniy o'ziga xos naqshlarni qayd etish;

b) aloqada uchinchi tomonlarning mavjudligiga turli madaniyatlarning turlicha munosabatini aks ettirish;

v) madaniy qadriyat va funksional ahamiyatini aniqlash proksemik xatti-harakatlar va boshqalar.

Umuman olganda, og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar qoidalarining aksariyati (xususan, proksemik xulq-atvor) avtomatik tarzda kuzatilishini inkor etib bo'lmaydi, shuning uchun ularning buzilishi nafaqat og'zaki bo'lmagan, balki og'zaki tarzda ham aniq qayd etiladi ("yaqin kelmaslik" iboralari). men"), shuning uchun o'qituvchi talabalar bilan aloqa o'rnatish uchun me'yorlarga rioya qilishi kerak.

Agar biror kishi unga xalaqit berishga urinishlarga e'tibor bermasa, u o'ziga e'tibor qaratadi va agar u suhbat davomida pauzalarga toqat qilmasa, u shaxslararo o'zaro ta'sirga qaratilgan.

To'xtatib turish qobiliyati ajralmas bo'lishi mumkin, ular fikrlarni to'plash, diqqatni jalb qilish yoki o'zgartirishga yordam beradi. Pauzani tinglash qobiliyati aloqa jarayonida qo'shimcha ma'lumot olish imkonini beradi (jimlik sabablarini talqin qilish).

Kulgi muloqot jarayonida keskinlikni bartaraf etishning universal vositasidir. Ochiq kulish quvonch, zavq va rozilikni anglatadi. Kuchlanishni kamaytiradigan kulgi, sherikga nisbatan munosabatni emas, balki kulgili narsaga munosabatni aks ettiradi. Ko'rgazmali reaksiya kostik, istehzoli, kinoyali kulgi bilan ifodalanishi mumkin. Va nihoyat, sun'iy kulgi shaxsiy maqsadlarga erishishga qaratilgan bo'lishi mumkin.

Intonatsiya - bu tilning ovoz bilan bog'liq tovush vositasi. Bu his-tuyg'ular va

his-tuyg'ularni, so'zlovchining odamlarga va o'z so'zlariga munosabatini ifodalashning o'ziga xos usuli. Afsuski, intonatsiyalar hali yetarlicha o'rganilmagan. Xilma-xillik va individuallik omili bizga intonatsiyalarning yagona "ABC" ni yaratishga imkon bermaydi. Bundan tashqari, og'zaki bo'lmagan ma'lumotlar bir akustik vosita bilan emas, balki bir vaqtning o'zida bir nechta orqali uzatilishini unutmasligimiz kerak.

Ovoz talaffuzining sanab o'tilgan xususiyatlari etkazishi mumkin har xil turdagi ma'lumotlar:

- estetik (baholovchi ma'lumot: yoqtirish - yoqtirmaslik, yoqimli - yoqimsiz va boshqalar);

- hissiy (quvonch, g'azab, qo'rquv);

- individual-shaxsiy (tembr, ohang, intonatsiya, fonetika xususiyatlari);

- biofizik (insonning ma'lum bir tipologik guruhga mansubligi - jinsi, yoshi, bo'yi, vazni);

- ijtimoiy-guruh (milliy va ierarxik-maqom belgilari: millat, millat);

Psixologik hissiy va kommunikativ o'ziga xos xususiyatlar, fazoviy (ma'ruzachining pozitsiyasi: o'ng - chap, old - orqa, uzoqlashish - yaqinlashish), tibbiy (ovoz apparatining buzilishi, umumiy tananing og'riqli holati).

Xulosa qilib aytganda, og'zaki bo'lmagan aloqa vositalari siz bilishingiz va sharhlashingiz kerak bo'lgan turli xil belgilarning butun qatlamini o'z ichiga oladi. O'zaro ta'sir jarayonida og'zaki bo'lmagan muloqot o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, o'qituvchi uchun nafaqat yuqori til madaniyati, balki og'zaki bo'lmagan xulq-atvor madaniyati ham muhimdir, chunki ma'lumki, og'zaki bo'lmagan muloqotning har xil turlari o'zlariga qaraganda ancha ko'proq ma'lumotga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arzamastseva I.V. Semiotika: "Nazariy va amaliy tilshunoslik" ixtisosligi talabalari uchun ma'ruza darslari uchun darslik [Matn] / I. V. Arzamastseva. – Ulyanovsk: Ulyanovsk davlat texnika universiteti, 2009. – 89 b.

2. Stepanov, Yu. S. Semiotika [Matn] / Yu. S. Stepanov. – M., 1971. – 168 b.

3. Pospelov D.A., Osipov G.S. Amaliy semiotika // Yangiliklar sun'iy intellekt. 1999 yil. y 1.

4. Ageev V.N. Semiotika. / V.N. Ageev. M.: "Ves Mir" nashriyoti, 2002. - 256 b.

5. Danesi, M. So'zboshi: Edusemiotics. I. Semetskiyda (Ed.), Semiotiucs ta'lim tajribasi (vii-xi bet). Rotterdam: Sense nashriyoti.

6. Abdusamatov, A., & Mavlyanov, A. (2022). Influence of the Perfective Working Body of Fiber Cleaning Machines on the Aerodynamic Parameters. American journal of science and learning for development, 1(2), 24-30.

